

झारखंड के संदर्भ में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका

पूजा कुमारी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, नीलाम्बर पिताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू, झारखंड

Corresponding Author – पूजा कुमारी

संरांश:

पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। जिस तरह से नगरपालिकाओं तथा उपनगरपालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत की ग्रामीण संरचना को सशक्त करने का प्रयास किया गया है, जिसमें न केवल पुरुष बल्कि महिलाओं की भी राजनीतिक भागीदारी को एक ठोस आकार प्रदान किया गया है। पंचायत स्तर पर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है, संविधानतः महिलाएं राजनीतिक रूप से सशक्त हुई हैं। पंचायती राज के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है। या कहें उन्हें एक नया जीवन प्राप्त हुआ है तो दूसरी ओर ऐसे भी उदाहरण हैं, जहाँ महिलाओं को पंचायतों में वास्तविक भागीदारी प्राप्त नहीं हो सकी है। इस आलेख के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका और निर्वाचित महिला नेताओं के समक्ष आने वाली समस्याओं और चुनौतियों को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द : लोकतांत्रिक, विकेंद्रीकरण, राजनीतिक, महिला सशक्तिकरण, पंचायती राज।

झारखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका लोकतन्त्र को मानव गरिमा, व्यक्ति की स्वतन्त्रता एवं समानता, राजनीतिक निर्णयों में जनभागीदारी के कारण शासन का श्रेष्ठतम रूप माना जाता है। लोकतंत्र न केवल एक राजनीतिक परिस्थिति या सरकार चलाने का एक तरीका है, बल्कि यह एक देश की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति को भी दर्शाता है। लोकतंत्र भी एक विशेष प्रकार की सरकार, एक विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था, एक विशेष दृष्टिकोण और एक विशिष्ट जीवन शैली है। लोकतंत्र का सार लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में निहित है।¹ लोकतंत्र का आधार शासन में जनता की भागीदारी के साथ-साथ शासन का निम्न स्तर तक विकेंद्रीकरण है, उसी भावना का साकार स्वरूप पंचायती राज व्यवस्था है। गांधीजी ने अपने अंतिम सार्वजनिक लेख वसीयतनामे में लिखा था कि "सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठे 10-20 लोगों द्वारा नहीं चलाया जा सकता, इसे गांव के हर आदमी द्वारा नीचे से चलाया जाना चाहिए।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1999 के तहत अनुच्छेद 243 (डी) और 243 (टी) जोड़े गए जिसमें पंचायती राज के प्रत्येक स्तर पर कम से कम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। झारखंड में पंचायती राज संस्थाओं में 56 प्रतिशत महिलाएं प्रतिनिधि हैं। झारखंड में 2360 मुखिया, 2444 पंचायत समिति सदस्य, 246 जिला परिषद् और 25698 वार्ड सदस्यों के पदों पर महिलाओं ने आरक्षण के कारण जीत हासिल की। पंचायतों में मुखिया के रूप में महिलाएं प्रतिनिधि होती हैं लेकिन महिला के प्रतिनिधि के बजाय उनके पति का वर्चस्व होता है।² महिला प्रतिनिधि केवल नाममात्र के प्रतिनिधियों के लिए केवल हस्ताक्षर प्रतिनिधि मात्र बन कर रह गई हैं। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कई अधिकार दिए गए हैं लेकिन जानकारी के अभाव में वे ठीक से काम नहीं कर पाती हैं। जानकारी होने पर भी पुरुषों द्वारा उनकी शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है। महिलाएं जितनी अधिक आत्मनिर्भर होंगी, उनका प्रदर्शन उतना ही बेहतर होगा।

झारखंड में पंचायत स्तर पर महिलाओं की अधिक भागीदारी के कारण स्थानीय स्तर पर उनके जीवन में बदलाव आया है। महिला प्रतिनिधियों की शक्ति ने न केवल जातीय रूप बल्कि आर्थिक और सामाजिक समीकरण को भी बदल दिया है। महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं के

आत्मविश्वास में वृद्धि, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने पर जोर, राजनीति में महिलाओं की स्वीकृति को पंचायतों द्वारा बढ़ावा दिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से हर वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देने और उन्हें ग्रामीण विकास से जोड़ने का प्रयास किया गया है। यदि इस कार्य में अधिक जागरूकता लाई जाए तो (चाहे मजदूरी रोजगार हो या स्वरोजगार) महिलाओं को विशेष महत्त्व देकर गांवों का विकास किया जा सकता है।³ पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण के प्रावधान से लेकर उनमें कई बदलाव देखने को मिले हैं। विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। सामाजिक रूप से वे बदल गए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ है। पुरुषों के साथ काम करने में महिलाएं जिस चीज से झिझकती थीं या काम करने से डरती थीं वह अब कम हो रही है। अब वह आसानी से पंचायत स्तर के उच्चाधिकारियों से संपर्क स्थापित कर अपनी समस्याओं को उनके सामने रखने में सक्षम हैं। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अब केवल आरक्षण के माध्यम से राजनीति में भाग लेने का अवसर प्रदान किया गया है।

बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास बहुत प्राचीन है। इन संस्थानों में समय-समय पर उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। समय-समय पर इन संस्थाओं ने राज्यों में रचनात्मक कार्य किये तथा इन्हें अधिकार दिये जाने की दिशा में ठोस निर्णय लिये गये, क्योंकि कई वर्षों तक इन संस्थानों का चुनाव नहीं किया गया था और इन्हें प्रशासकों द्वारा ही चलाया जा रहा था।⁴

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है कि नारी शक्ति, जो उन्हें अपने अधिकारों का सही प्रयोग करने में सक्षम बनाती है, समाज में पीछे नहीं रहती है और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने निर्णय ले सकती है और सिर उठाकर समाज में चल सकती है। महिला सशक्तिकरण का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को उनका अधिकार देना है। महिला आरक्षण के माध्यम से ही पहली बार महिलाएं नए प्रावधानों से निर्वाचित होकर राजनीतिक सहभागी बनीं। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों और राजनीतिक अनुभव की कमी के बारे में विशेष प्रशिक्षित ज्ञान नहीं है। अधिकांश भूमिकाएँ या तो महिला प्रतिनिधियों के पतियों ने निभाई हैं, यदि पति की राजनीति में रुचि नहीं है तो निर्णय अभिजात वर्ग और राजनीतिक दलों के प्रभावशाली नेताओं द्वारा प्रभावित होते

हैं⁵ इन महिला प्रतिनिधियों को विकास योजनाओं की जानकारी की कमी ने उन्हें संकीर्ण व्यवहार पर निर्भर बना दिया है, जिसका लाभ प्रभावशाली सत्ता के पुरुषों द्वारा उठाया जा रहा है जो पहले से ही राजनीति में उतर चुके हैं। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कई अवसर प्रदान किए हैं लेकिन वे प्रशिक्षण की कमी के कारण अपनी स्वतंत्र भूमिका नहीं निभा पा रही हैं।

बिहार राज्य में महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। यहां महिलाओं की कुल जनसंख्या में 47.93 प्रतिशत और पंचायती राज के कुछ महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं का 65 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से विकेंद्रीकरण प्रणाली शुरू की गई थी जिसमें 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे। परिणामस्वरूप पंचायत स्तर पर इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी ने न केवल महिलाओं में विश्वास जगाया है, बल्कि उन्हें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्तर पर जागरूक, निडर और सशक्त भी बनाया है। पंचायत स्तर पर विभिन्न संस्थाओं में महिलाओं का बहुसंख्यक समूह है और जब महिलाएं समूह में होती हैं तो उन्हें सबसे बड़ी कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह व्यवस्था सामाजिक समानता, स्थानीय विकास और स्थानीय स्वशासन के समन्वय को दर्शाती है।⁶ प्रस्तुत शोध लेख में मुख्य रूप से इस बात का अध्ययन किया गया है कि किस प्रकार पंचायती राज जैसी संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका बिहार राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में उपयोगी सिद्ध हुई है।

महिलाओं के बदलते आयाम के अन्तर्गत, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भारत की प्रमुख विशेषता है। लोकतंत्र मूल रूप से विकेंद्रीकरण पर आधारित शासन प्रणाली है। शासन के उच्च स्तरों पर भी लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि निचले स्तरों पर लोकतांत्रिक विश्वास और मूल्य मजबूत न हों। यदि लोकतंत्र का अर्थ लोगों की समस्याओं और उनके समाधान की प्रक्रिया में लोगों की पूर्ण और प्रत्यक्ष भागीदारी है, तो प्रत्यक्ष, स्पष्ट और विशिष्ट लोकतंत्र का प्रमाण कहीं और उतना सटीक रूप से नहीं देखा जाएगा जितना स्थानीय स्तर पर है।⁷ वास्तविक लोकतंत्र में महिलाओं की स्थिति, साक्षर पंचायत: आरक्षण, विकेंद्रीकरण, संवैधानिक स्थिति जैसे विभिन्न स्तरों पर हुए बदलावों को पांच दशक हो चुके हैं।

झारखंड की महिलाएं जो वर्तमान समय में राजनीति में रुचि लेती दिख रही हैं, चाहे शिक्षित परिवार की महिलाएं हों या गरीब परिवार की महिला राजनीति के महत्व को समझने लगी हैं और प्रतिनिधि बनकर चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। कुछ महिला विधायक हैं जो अपने कार्यों के माध्यम से पूरे झारखंड राज्य में महिलाओं के विकास के लिए कार्य करती दिखाई देती हैं। झारखंड राज्य के हजारीबाग के बड़कागांव निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद ने भी अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है। इन सबके अलावा महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी महुआ मांझी जो एक लेखिका हैं उन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों के साथ-साथ उनके विकास के उपायों पर भी नजर डाली है। सांसद गीता

कोड़ा ने अपने पति मधु कोड़ा की विरासत को संभालते हुए पहली महिला सांसद हैं। अन्नपूर्णा देवी एक केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं। इन सबमें सबसे छोटी घाटशिला का प्रत्याशी सिद्धेला हैं जो 26 साल की उम्र में चुनाव लड़ रही हैं। इन सभी के काम से पता चल रहा है कि भले ही क्षेत्र अलग हो लेकिन राजनीति में भागीदार बन कर यह समाज और महिलाओं के विकास के लिए काम कर रही है।⁸

पंचायती राज में महिलाओं का दबदबा दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज देश में 2.5 लाख पंचायतों में लगभग 32 लाख प्रतिनिधि चुन कर आ रहे हैं। इनमें से 14 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं, यह आंकड़ा यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि महिलाएं राजनीतिक कार्यों में कैसे भाग ले रही हैं, इससे महिलाओं के गांवों में फैली सामाजिक असमानता भी दूर होगी।⁹

महिलाएं हमारे देश की आबादी का आधा हिस्सा हैं। इसलिए महिलाओं की भागीदारी के बिना देश का समग्र विकास नहीं हो सकता। भारत में अनादि काल से महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ सह-अस्तित्व में रही हैं, लेकिन विकास के विभिन्न चरणों में महिलाओं को उचित स्थान नहीं मिला है। भारतीय संविधान ने महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया है, लेकिन यह सतही स्तर पर है। वर्तमान शोध पत्र 73वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान में महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण करने के लिए है। क्योंकि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था।¹⁰ यह संशोधन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम है।

साहित्य की समीक्षा के अन्तर्गत विपिन कुमार सिंघल (2014) ने इस पत्र में बताया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार पंचायती राज व्यवस्था रही है, सभ्य समाज की स्थापना के समय से ही जब मानव ने समूहों में रहना सीखा, तब से पंचायती राज के आदर्श और बुनियादी सिद्धांत उसकी चेतना में विकसित होते रहे हैं। औपचारिक राजनीतिक संगठनों में महिलाओं की भागीदारी न केवल महिलाओं की वर्तमान शक्ति की स्थिति है बल्कि महिलाओं के अधिकारों और विकास को बढ़ावा देने के लिए भी आवश्यक है। महिलाओं के लिए औपचारिक राजनीतिक गतिविधियों जैसे चुनाव या राजनीतिक दलों, सामाजिक आंदोलनों या प्रदर्शनों में भाग लेना पर्याप्त नहीं है, लेकिन उन्हें स्थानीय स्तर पर राजनीतिक भागीदारी और अन्य स्तरों पर व्यवस्था में भागीदारी से ही सशक्त बनाया जा सकता है।¹¹

कृष्ण चंद्र चौधरी (2018) ने इस पत्र में बताया है कि पंचायती राज में महिलाओं का दबदबा बढ़ता जा रहा है। आज देश में ढाई लाख पंचायतों को चुनने के लिए करीब 32 लाख प्रतिनिधि आ रहे हैं, इनमें से 14 लाख से ज्यादा महिलाएं चुनकर आ रही हैं। यह आंकड़ा यह बताने के लिए काफी है कि महिलाएं किस तरह राजनीतिक कार्यों में भाग ले रही हैं। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी न केवल महिलाओं के स्वाभिमान के लिए सकारात्मक संकेत है, बल्कि यह भारत में फैली सामाजिक असमानता को भी दूर करेगी।¹² राजेश कुमार (2018) ने इस पत्र में बताया है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व विकास वर्तमान भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। चूंकि यह

महिलाओं की स्वतंत्रता, समानता, शक्ति और महत्व की वकालत करता है, इसलिए इसे पूरे मानव समाज के आधे हिस्से की बेहतरी से संबंधित विमर्श कहा जा सकता है। इस बेहतरी को स्थापित करने के लिए भारत में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं की विकेंद्रीकृत व्यवस्था शुरू की गई है। यह विकेंद्रीकरण जमीनी स्तर पर हुआ है और इन संस्थानों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें (वर्तमान में कई राज्यों में 50 प्रतिशत) आरक्षित होने से जमीनी स्तर पर काफी बदलाव आया है। अब स्थिति यह है कि पंचायतों में भागीदारी के साथ-साथ उनकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। उनमें भी जागरूकता आई है और वे छोटे स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अपना स्वरोजगार अपना रहे हैं और देश के राष्ट्रीय विकास में अपना सहयोग भी दे रहे हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि पंचायतों से ही महिलाओं के राजनीतिक और सशक्तिकरण के अभियान को गति मिली है। जब पंचायतों में उनकी भागीदारी बढ़ी, तभी वे हर दिशा में आगे बढ़ पाई हैं।¹³ अब तो उन्हें संसद में आरक्षण देकर उनके नेतृत्व विकास को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

मुकेश कुमार (2019) ने इस पत्र में बताया है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व विकास वर्तमान भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। चूंकि यह महिलाओं की स्वतंत्रता, समानता, शक्ति और महत्व की वकालत करता है, इसलिए इसे पूरे मानव समाज के आधे हिस्से की बेहतरी से संबंधित प्रवचन कहा जा सकता है। इस बेहतरी को स्थापित करने के लिए भारत में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं की विकेंद्रीकृत व्यवस्था शुरू की गई है। यह विकेंद्रीकरण जमीनी स्तर पर हुआ है और इन संस्थानों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें (वर्तमान में कई राज्यों में 50 प्रतिशत) आरक्षित होने से जमीनी स्तर पर काफी बदलाव आया है।¹⁴ आज भारत में 12 लाख से अधिक महिला निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जो दुनिया के किसी भी देश में नहीं हैं। इतना ही नहीं यदि पूरे विश्व की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो वह संख्या इन भारतीय निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों से कम है। देखा जाए तो पंचायतों में महिला नेतृत्व का विकास एक ऐसी मूक क्रांति की निशानी है, जो राष्ट्रीय स्तर पर भले ही सार्वजनिक रूप से अब तक नजर न आए, लेकिन इसकी धीमी लौ भारतीय लोकतंत्र को मजबूत जरूर बना रही है।

संगीता मेश्राम (2014) ने इस पत्र में भारतीय संविधान में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार बताया है। पंचायती राज व्यवस्था द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण में महिलाओं को अनिवार्य भागीदारी भी प्रदान की गई है। भागीदारी न केवल औपचारिक बल्कि सक्रिय होनी चाहिए।¹⁵ ग्रामीण महिला पंचायत प्रतिनिधि भी लगातार समस्याओं से लड़ते हुए अपनी भूमिका के कुशल निर्वहन के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। उनका रास्ता अभी भी कठिन है लेकिन पंचायती राज संस्था के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं ने अपना स्थान महत्वपूर्ण बना लिया है। ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता धीरे-धीरे बढ़ रही है।¹⁶

राजेंद्र कुमार सिंह (2018) ने इस पत्र में बताया है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किए गए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण और बाद में राज्यों द्वारा कोटा में वृद्धि ने भारत में अभूतपूर्व बड़ी संख्या

में महिलाओं को शासन में लाया है। इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। उपरोक्त अधिनियम को लागू हुए एक चौथाई सदी बीत चुकी है और अधिकांश राज्यों में पंचायतों की चौथी या पांचवीं पीढ़ी है।¹⁷ पंचायतों में महिला नेतृत्व, जो एक अस्थिर शुरुआत के साथ शुरू हुआ, निश्चित रूप से अच्छी तरह से स्थापित और मान्यता प्राप्त है।

निष्कर्ष :

आज भारतवर्ष में स्थानीय स्वशासन की परिस्थितियां काफी परिवर्तित हो चुकी हैं। पंचायतों में संविधान के 75वें संशोधन द्वारा महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को पंचायत के सभी पदों पर निर्वाचित किया जा रहा है और उन्हें उनके दायित्वों और कर्तव्यों के निर्वहन में क्रियाशील भी देखा जा रहा है। पंचायत राज संस्थाओं में महिला निर्वाचित नेताओं के सामने आने वाली समस्याओं और चुनौतियों के बावजूद भी पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की अहम भूमिका है। झारखंड पंचायती राज संस्थाओं में प्रतिनिधियों की कुल संख्या 59638 है जिसमें से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की कुल संख्या 30,757 हैं। अब महिलाएं भी ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों की बैठकों में भाग लेती हैं। वह सरकारी अधिकारियों के साथ अच्छे तालमेल से काम कर रही हैं। महिला पंचायत सदस्यों ने खुद को पुरुषों की तुलना में अधिक जवाबदेह तरीके से प्रस्तुत किया है। जन जागरूकता और देश के आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों पर जोर दिया जाएगा। ऐसा वातावरण बनाना होगा जिसमें इन मूल्यों को उचित महत्व दिया जाए, तभी महिलाएं उठकर पंचायती राज संस्थाओं में भाग ले सकेंगी। निर्वाचित प्रतिनिधियों और विकास अधिकारियों के बीच संपर्क के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय प्रयासों की आवश्यकता है। लगातार बैठकों और विचार-विमर्श के माध्यम से कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। महिला विकास कार्यक्रम स्थानीय अधिकारियों से जुड़े होने चाहिए, ताकि विकास में महिलाओं की अधिक प्रभावी भागीदारी संभव हो सके।

संदर्भ—सूची:

1. अमित कुमार : 'पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी—एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य', जर्नल ऑफ एडवांस एण्ड स्कोलर्ली रिसर्च इन एलाइड एजुकेशन (अंक 9), जून, 2019, पृ. 1007-1012
2. कपिलदेव : 'पंचायती राज—वर्तमान संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन', जर्नल ऑफ एडवांस एण्ड स्कोलर्ली रिसर्च इन एलाइड एजुकेशन (अंक-9), अक्टूबर, 2018, पृ. 376-381
3. किरण कुमारी : 'ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता का शैक्षणिक परिवेश से संबंध राजस्थान के जयपुर जिले की दूरी तहसील के संदर्भ में एक अध्ययन (पी.एच.डी उपाधि के उपाधि के लिए प्रस्तुत अप्रकाशित शोध प्रबंधन), मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर, 2018, पृ. 01-14
4. कृष्ण चंद्र चौधरी : 'पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी', कुरुक्षेत्र, जुलाई, 2018, पृ. 37-42
5. मंजू कुमारी : 'महिला सशक्तिकरण की दिशा में पंचायती राज की भूमिका—बिहार के संदर्भ में', जर्नल

- ऑफ एडवांस एण्ड स्कोलर्ली रिसर्च इन एलाईड ऐजुकेशन(अंक-3), मई, 2018, पृ. 548-550
6. मीना श्रृंगी : 'राजस्थान के पंचायती राज में 73वें संशोधन के बाद महिलाओं की स्थिति (सहभागिता समस्याएँ, निराकरण)' श्रृंखला एक शोधपरक वैचारिक पत्रिका(अंक-8), अप्रैल, 2018, पृ. 43-46
 7. मुकेश कुमार : 'महिला प्रतिनिधियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन: झारखण्ड के सन्दर्भ में', जर्नल ऑफ एडवांसेज एंड स्कॉलरली रेसर्चेस इन अलाइड ऐजुकेशन(अंक-2), 2019, पृ. 998-1003
 8. रविन्द्र कुमार शर्मा : 'ग्रामीण विकास में पंचायती राज के महिला प्रतिनिधियों की भूमिका', जर्नल ऑफ एडवांस एण्ड स्कोलर्ली रिसर्च इन एलाईड ऐजुकेशन (अंक-10), अप्रैल, 2013, पृ. 1-3
 9. राजेंद्र कुमार सिंह : 'वोमेन इन पंचायत', कुरुक्षेत्र, जुलाई, 2018, पृ. 34-41
 10. राजेश कुमार : 'पंचायती राज एवं महिला नेतृत्व विकास-एक विमर्श', रिसर्च रिव्यू इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसीप्लीनरी(अंक-10), अक्टूबर, 2018, पृ. 197-214
 11. रुबी कुमारी: 'झारखण्ड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी', इंडियन जर्नल ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स(अंक-1), 2018, पृ. 85-88
 12. विनोद कुमार गर्ग : 'राजनीति में महिला सहभागिता: एक विश्लेषण', जर्नल ऑफ एडवांस एण्ड स्कोलर्ली रिसर्च इन एलाईड ऐजुकेशन (अंक-9), जून, 2019, पृ. 671-675
 13. विपिन कुमार सिंघल : 'पंचायती राज व्यवस्था एवं महिलाएं-73वें संविधान संशोधन के सन्दर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन', इंडियन काँसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च, अप्रैल, 2014, पृ. 01-18
 14. संगीता मेश्राम : 'पंचायती राज व्यवस्था में महिला प्रतिनिधि: एक परिदृश्य', गोल्डन रिसर्च 15. थॉट्स(अंक-9), 2014, पृ. 01-02
 16. सपना त्यागी : पंचायती राज व्यवस्था तथा महिला सशक्तिकरण (आगरा एवं ग्वालियर जनपदों का तुलनात्मक अध्ययन), (पी.एच.डी उपाधि के उपाधि के लिए प्रस्तुत अप्रकाशित शोध प्रबंधन), दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा, 2018-19, पृ. 01-25
 17. सीमा रानी : 'ग्राम पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका', शोध मंथन (अंक-04), मार्च, 2018, पृ. 22-27
 18. राकेश शर्मा निशीथ : 'पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भूमिका', कुरुक्षेत्र, जुलाई, 2005, पृ. 01-05